

MANUAL BÁSICO DE OBRA – COMO PLANEJAR, ACOMPANHAR, GERIR E CONSTRUIR SEM MEDO.

Administração, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Educação, Engenharia Civil /
18/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8260261

¹Laura De Abreu Adôrno Gonçalves Jardim

Orientador: Ivo Carrijo Andrade Neto

RESUMO

PASSO A PASSO:

- Tenha Um Terreno, Contrate Um Arquiteto, Aguarde O Projeto,
- Projeto Pronto (Momento Para Análise E Alterações Pertinentes),
- Aprovado O Projeto, Projeto Executivo,
- Aprovação Na Prefeitura, Pagamentos De Taxas E Afins,
- Contrate mão de obra (empresa, mestre de obras, equipes), planilhas de etapas, fases, mão de obra,
- Organize orçamentos de materiais e equipamentos, início de obra,
- Acompanhamento Constante (Imprescindível Para Que Todos As Etapas Saíam Conforme O Planejado, Evitando Danos, Prejuízos E Atrasos),
- Vistoria Final (Habite-Se)
- Entrega Da Obra!

*“Planeje com antecedência: não estava chovendo quando
Noé construiu a arca.*

“RichardC.Cushing(1885-1970)

INTRODUÇÃO

**Três palavras e funções são essências para o sucesso construtivo, sendo elas:
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO.**

Planejamento vem do latim “planus” e significa “achatado, nivelado”, sendo assim planejar é alinhar uma ideia, organizar, seria enxergar os objetivos de maneira clara, a ideia do planejamento e sua essencialidade.

Ao pensarmos na palavra orçamentação nos remete à orçamento, valores, dinheiro e economia, nos dias de hoje principalmente economia, palavra fundamental de quem pensa em construir.

“Companio” uma palavra latina que traduzida para português seria acompanhar, e significa, repartir o pão, estar junto, e é dessa forma também na construção, acompanhar é estar presente, participar, tomar decisões, ir na mesma direção da obra.

ESTÁGIO I: CONCEPÇÃO E VIABILIDADE

- Definição do programa de necessidades;
- Delimitação das etapas, local e profissionais;
- Estimativa de custos;
- Estudo de viabilidade: análise do orçamento e comparativo entre custo e benefício;
- Identificação da fonte orçamentária;
- Anteprojeto – projeto básico: estudo do anteprojeto

ESTÁGIO II: DETALHAMENTO DO PROJETO E DO PLANEJAMENTO

- Orçamento analítico: custos e serviços discriminados;
- Planejamento: cronograma de obra, prazos e contratos com prestadores de serviço;
- Projeto básico – projeto executivo: inclusão de todos elementos necessários e detalhamento do projeto básico;

ESTÁGIO III: EXECUÇÃO

- Obras civis: execução de serviços, compras de matérias, locação de maquinários;
- Montagens mecânicas e instalações elétricas e sanitárias: execução das atividades, cada equipe em sua área;
- Controle de qualidade: examinar se todas as etapas técnicas e contratuais foram executadas com qualidade;
- Administração contratual: diário de obra, aditivos contratuais e aplicação de sanções;
- Fiscalização de obra ou serviço: acompanhamento diário da obra, solução de problemas, reunião com o grupo;

ESTÁGIO IV: FINALIZAÇÃO

- Comissionamento: testagem e colocação de todos os equipamentos para funcionar;
- Inspeção final: aferição se todos os objetos estão dispostos e o contrato foi cumprido;
- Transparência de responsabilidades: entrega da obra;
- Liberação de retenção contratual: liberação de algum dinheiro que possa vir a ter ficado retido pela empresa contratante;
- Resolução das últimas pendências: acerto de contas;
- Termo de recebimento: entrega das chaves e termo assinado pela empresada contratada e contratante.

- **LOTE:**

- Orçamentação;
- Mão de obra.

- **PROJETO:**

- Orçamento de custos e serviços;
- Cronograma e prazos;
- Projeto executivo com detalhamento.

- **ÁLVARAS:**

- Execução da obra;
- Estrutural;
- Elétrico;
- Hidráulico;
- Acabamento;
- Controle de qualidade;
- Acompanhamento.

- **GUIAS PAGAS:**

- Teste dos equipamentos;
- Inspeção final;
- Entrega das chaves;
- Acerto de contas;
- Termo de entrega assinado.

CHECK LIST DOCUMENTOS:

- Requerimento
- Título de propriedade

- Certidões negativas de ônus e
- Ações reais
- Alvará de licença para construção civil
- Projeto arquitetônico
- • art ou rrt
- • nbr 12.721
- • alvará do corpo de bombeiros
- • ppra e pcmso
- • certidão negativa de registro de imóveis
- • certificado de regularidade fiscal
- • certidão de tributos imobiliários

DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA PREFEITURA:

- Planta do imóvel;
- Cópia do iptu pago;
- Cpf e rg, originais ou cópias, da pessoa
- Responsável pelo negócio;
- O setor, quadra e lote (sql) do imóvel;
- Escritura do imóvel e contrato de
- Locação se for o caso.

PLANEJAMENTO

Gerenciar uma construção de forma adequada e perspicaz não é um trabalho fácil, ainda mais quando não há planejamento, talvez a improvisação seja o maior vilão de uma obra de sucesso. O planejamento é muito mais abrangente, envolve orçamento, compras, gestão de pessoas, comunicação e articulação.

Esquematizar é garantir soluções rápidas e perspicazes para eventuais erros, o planejamento favorece a eficiente realização da tarefa.

P- Planejar: planejamento de obras, buscando estudar o projeto, gerando cronogramas e as programações.

D- Desempenhar: construção começa a se materializar de forma concreta e real, Se trata da vistoria de cada etapa construtiva, comparando o que foi planejado e

o que foi executado.

C- Checar: No quarto momento ocorre a participação de todos os envolvidos, buscando verificar possíveis melhorias, observar erros, buscar alterações estratégicas e realizar mudanças.

A- Agir: No quarto momento ocorre a participação de todos os envolvidos, buscando verificar possíveis melhorias, observar erros, buscar alterações estratégicas e realizar mudanças.

TRAJETO

O roteiro é indispensável e padrão, independentemente do tipo de construção.

Identificar a atividade: trata-se de identificar e demarcar as atividades que serão exercidas durante a execução da obra.

As atividades exercidas nas etapas construtivas precisam estar dispostas na tabela de duração e com o seu tempo já estipulado e bem definido, sendo ele em dias, semanas ou meses.

EXEMPLO:

Quadro de sequenciação

	<i>Atividade</i>	<i>Duração</i>
FUNDAÇÃO		
A	ESCAVAÇÃO	1 dia
B	SAPATAS	3 dias
ESTRUTURA		
C	ALVENARIA	5 dias
D	TELHADO	2 dias
E	INSTALAÇÕES	9 dias
ACABAMENTO		
F	ESQUADRIAS	1 dia
G	REVESTIMENTO	3 dias
H	PINTURA	2 dias

	ATIVIDADE	DURAÇÃO
FUNDAÇÃO		
A		
B		
ESTRUTURA		
C		
D		
E		
ACABAMENTO		
E		
F		
G		

DESENVOLVER DE ATIVIDADES E ORGANIZAÇÃO DE DIAGRAMA

Organizar um diagrama capaz de definir as etapas e atividades amarradas entre si é fundamental, já que a partir desse também é possível prever duração de cada etapa e cada período crítico da obra.

EXEMPLO:

Quadro de sequenciação

Atividade	Duração	Predecessora	
FUNDAÇÃO			
A	ESCAVAÇÃO	1 dia	—
B	SAPATAS	3 dias	Escavação
ESTRUTURA			
C	ALVENARIA	5 dias	Sapatas
D	TELHADO	2 dias	Alvenaria
E	INSTALAÇÕES	0 dias	Sanatac
ACABAMENTO			
F	ESQUADRIAS		
G	REVESTIMENTO		
H	PINTURA		

	ATIVIDADE	DURAÇÃO	PREDECESSORA
FUNDAÇÃO			
	A		
	B		
ESTRUTURA			
	C		
	D		
	E		
ACABAMENTO			
	E		
	F		
	G		

CRONOGRAMA E CÁLCULO DAS FOLGAS

O cronograma deverá ser apresentado seguindo o **GRÁFICO DE GANTT**, apresentando de maneira simples de ser lida e interpretada, demonstrando em cores o tempo combinado para duração de cada etapa.

As etapas críticas são demarcas em cores escuras evidenciando o tempo e demonstrando que não há abertura para atrasos.

ATIVIDADE

0	CASA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

ORÇAMENTAÇÃO

É de fundamental importância ter uma prévia, estimativa média de quando se irá gastar para executar o projeto, por conta disso indispensável a orçamentação. Diferente de orçamento é o produto, enquanto orçamentação é desenvolvimento do plano.

Os valores de custos e gastos são basicamente uma previsão do que se irá gastar.

O orçamento deverá ser obrigatoriamente pensado e proposto antes do início das obras, para que não exista erros grotescos e nem se abra margens para grandes custos e ônus.

O orçamento deve buscar a transparência e realidade do projeto, pautando-se em fluidez e liberdade. Dentre os principais atributos podemos frisar os seguintes:

- **ESPECIFICIDADE:** Cada orçamento é único e individual
- **APROXIMAÇÃO:** “O orçamento não tem que ser exato, porém preciso”,
- **TEMPORALIDADE:** O orçamento tem uma data para ser seguido, expirando a um curto prazo.

- **ENFOQUES DO ORÇAMENTO:** Orçamento é visto como uma tabela descritiva de todos os custos , despesas e valores.

AS TRÊS GRANDES FRENTES DE ETAPAS SÃO: “**ESTUDOS DAS CONDICIONANTES, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E DETERMINAÇÃO DE PREÇOS**”

ESTUDOS DAS CONDICIONANTES:

O orçamento só poderá ser realizado e previsto mediante um projeto, seja ele básico ou executivo, para isso a leitura e interpretação do projeto e as características e peculiaridades técnicas são fundamentais.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

- Identificação dos serviços;
- Levantamento de quantitativos ;
- Discriminação dos custos diretos;
- Discriminação dos custos indiretos;
- Cotação de preços;
- Definição de encargos sociais e trabalhistas.

DETERMINAÇÃO DE PREÇOS:

GRAUS DE ORÇAMENTO

A principal preocupação do gestor e proprietário é o custo final da obra, quanto menor a obra mais fácil chegar a um cálculo final de forma precisa,

GRAUS DE DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

- **ESTIMATIVA DE CUSTOS:** Comparação dos orçamentos arquivos e produzidos anteriormente com o atual, para ser ter noção do quão grande poderá se encontrar. Na construções civis a referência é o valor do m² construído sendo parâmetro principalmente para o CUB (custo unitário Básico)
- **ORÇAMENTO PRELIMINAR:** O orçamento preliminar é tido com um orçamento mais detalhados dos eventos a serem percorridos, a estimativa de custos é mais perspicaz e eficiente.
- **ESTIMATIVA DE CUSTOS POR ETAPA DE OBRA:** Fase em que o orçamento inicial subdividido em etapas menores para ser ter um percentual mais aproximado do custo total da obra, o valor estimado é calculado de forma individual.
- **ORÇAMENTO ANALÍTICO:** O mais aproximado do valor real e também a etapa mais cautelosa com material e mão de obra, para que não haja desperdiço de insumos e principalmente a locação adequada de equipamentos.
- **LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES:** Para realização de orçamento de obra é necessário mais do que a simples vontade, requer conhecimento em todas as áreas de execução, conhecendo dos processos e de quanto material cada etapa necessitará. Essa etapa é tida como uma das mais complexas e detalhista.
- **COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:** Composição de custos será baseada nos custos para execução do serviços, materiais e equipamentos, isto é, tudo

que engloba a construção deverá estar descrito na tabela, devendo estar organizada conforme a etapa da obra e englobando tudo que a envolver.

- **CUSTO DE MÃO DE OBRA:** Os prestadores de serviço têm envolvimento e participação em todas as etapas, sendo desde o projeto, passando pelo planejamento, planilha de custos, essa parte é responsável de 50% a 60% do custo final da obra.
- **CUSTO DE MATERIAL:** O material em alguns casos específicos diz respeito a aproximadamente mais metade do valor da obra, sendo fundamental importância a elaboração de planilha de custo unitário e total.

ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento de obra nada mais é que um processo cujo seu objetivo principal é garantir que todas as etapas previstas no planejamento/ projeto/ orçamentação sejam corretamente cumpridas, a fim de se evitar eventuais erros, atrasos e gastos desnecessários. Acompanhar é cumprir rotinas de visitas e vistorias, levantando dados, arquivos e anotações do decorrer da obra.

Se planejamento fosse uma ciência exata, o cronograma inicial seria preciso o bastante para gerenciar a obra, dispensando a tarefa de monitoramento e controle. No entanto, sendo dinâmico por natureza e possuindo uma dose de imprevisibilidade, o planejamento impõe ao planejador o acompanhamento da obra.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO DE OBRA?

Apesar de parecer um processo simples, o acompanhamento de obras é uma tarefa bem técnica e complexa, precisando o responsável estar a par de todo projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico.

QUEM PODE SER RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO ?

Profissionais Da Área De Construção, Sendo Eles:

ARQUITETOS, ENGENHEIROS, MESTRE DE OBRAS, TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES.

Para Otimizar O Acompanhamento De Obra E Garantir Assertividade E Eficiência, Algumas Iniciativas São Cruciais, Como:

- **Fazer um planejamento, Cronograma realista,**
- **Visitar periodicamente a construção,**
- **Produzir relatórios,**
- **Responsabilidades trabalhistas.**

PRINCIPAIS ERROS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRA

FALTA DE PLANEJAMENTO: O erro mais comum no acompanhamento de obras é a falta de planejamento, tornando-a essencial e indispensável para que todo projeto flua bem, evitando maiores problemas e atrasos da obra.

Uma obra bem elaborada e planejada é mais fácil de ser acompanhada e desenvolvida.

NÃO MONITORAR OS CUSTOS: A falta de organização e acompanhamento frequente é responsável pelo descontrole de gastos, ultrapassando o orçamento previsto.

LINHA DE PROGRESSO

Durante o acompanhamento da obra ocorre a conferência do progresso de cada etapa, conhecido comumente como linha progresso, nessa etapa são definidos os novos rumos da obra e seus cronogramas a partir do desenvolvimento da construção. Cada etapa da obra é identificada com uma letra e a barra em semanas ou dias corresponde qual o percentual de atividade até a conclusão final.

ATIVIDADE	SEMANA								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									

LINHA DE PROGRESSO EXEMPLO:

ATIVIDADE	DIA						
	1	2	3	4	5	6	7
Comprar material							
Pintar teto							
Pintar paredes							
Pintar esquadrias							

Existe a necessidade de traçar uma tabela para atividades e materiais, onde demonstra de forma esquemática quando cada etapa deverá iniciar, desenvolver e em qual dia deverá estar concluída.

ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO

Depois de já identificado e evidenciado as etapas de progresso da obra dá-se início a atualização dos cronogramas e tabelas, reorganizando para que todas as etapas ocorram de forma perspicaz , ajustando de forma real, definindo quais atividades estão atrasadas e quais estão adiantadas.

ALTERAÇÃO DO CAMINHO CRÍTICO

O principal resultado após a atualização do planejamento nada mais é do que a definição de quais caminhos e etapas serão descritos como críticos.

O responsável pelo acompanhamento e atualização da tabela deverá estar sempre atento observando as etapas críticas e constatando os prazos a fim de que a obra corra sem eventuais surpresas e deslizos.

O arquiteto, engenheiro ou até mesmo o mestre de obras deve estar sempre atento as etapas que ainda estão por vir, já que o caminho crítico é sempre o que vem depois e não o que já esta concluído, agindo de modo a evitar atrasos da obra.

Por meio da Resolução nº 1024/09, exige que todas as atividades relacionadas a empreendimentos, sejam fiscalizadas e, para tal, exigem a execução do relatório de acompanhamento de obra.

Uma das formas mais eficazes de fazer acompanhamento de obras é gerar relatórios e ter todos arquivados, conferindo com frequência os prazos e custos.

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS:

- **Cadastro de Obras;**
- **Cadastro de Fiscais;**
- **Relatório Diário de Obras;**
- **Galeria de Fotos;**
- **Registro de Clima;**

- **Relatórios por Período;**
- **Registro de Mão de Obra;**

REFERÊNCIAS:

GOLDMAN, Pedrinho. Introdução ao planejamento e controle de custos na construção civil brasileira. — 4. ed. atual. — São Paulo: Pini, 2004.

MATTOS, Aldo Dórea. Como preparar orçamentos de obras: dicas para orçamentistas, estudos de caso, exemplos. — São Paulo: Editora Pini, 2006.

PROJECTMANAGEMENTINSTITUTE. A guide to the Project Management Sody of Knowledge (PMBOIO Guide). 4, h ed. Project Management Instituto 2008.

MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento e controle de obras. – São Paulo; Pini, 2010.

PINI, Alternativas tecnológicas para edificações, volume 1. — São Paulo: Pini, 2008.

DIAS, Paulo Roberto Vilela. Engenharia de custos: uma metodologia de orçamentação para obras civis. 5.ed. São Paulo: Pini, 2005.

TISAKA,MACAHIJKO. Orçamento na construção civil: consultoria, projeto e execução. — São Paulo: Editora Pini, 2006.

XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2' ed, São Paulo: Saraiva, 2008.

SOUZA, Ubiraci Espinelli lemes de. Como reduzir perdas nos canteiros: manual de gestão do consumo de materiais. 1.ed. São Paulo: Pini, 2005

Construir não é uma tarefa fácil, tanto para quem não tem experiência na área, quanto para recém formados e até mesmo para trabalhadores, que atuam a muito tempo na construção civil.

Muitas vezes sobra teoria e falta prática e outras vezes apenas a “experiência” prática acaba gerando vícios construtivos, fazendo com que etapas cruciais para o êxito fiquem esquecidas, utilizando somente a metodologia do famoso “tocador de obras”.

Esse Manual de Bolso foi idealizado com finalidade de explicar as etapas construtivas de maneira rápida e sucinta. O objetivo primordial desse pequeno manual é fazer o público alvo entender e utilizar os métodos essenciais para o êxito construtivo, fazendo com que as etapas não fiquem esquecidas, tendo sucesso na execução da obra, conseguindo com que ela seja finalizada no prazo e dentro das prescrições normativas!

¹@lauraabreu_

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil